

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Камолова М. И.

Резидент магистратуры кафедры испанского и итальянских языков

Ткачёва А. А.

К.ф.н., доцент испанского и итальянских языков Республика Узбекистан, город Самарканд

Аннотация: *Научная статья исследует роль дидактических игр при изучении иностранных языков. В статье рассматривается теоретический фундамент использования игр в образовательном процессе, а также представлены практические рекомендации и результаты исследования, подтверждающие эффективность данного метода. Данная научная статья обосновывает и исследует роль дидактических игр в образовательном процессе.*

Ключевые слова: *дидактические игры, лингвистика, методы, эффективность игр, образовательный процесс.*

Цель статьи заключается в рассмотрении игры в качестве деятельности, направленной на улучшение взаимоотношений между людьми, на то, чтобы сделать их более дружелюбными или для релаксации, что, собственно, и входит в функции игры.

Введение: Игры представляют собой набор инструментов и приемов, обогащающих мотивацию учащихся. Их педагогический вклад трансформирует идеи и концепции, формируя деятельность, позволяющую развивать обучение с помощью дидактических средств, включающих игровые инструменты[1].

К основным видам дидактических игр относятся интеллектуальные, подвижные и смешанные игры. Эти игры помогают участникам развивать умственно-физические, морально-психологические, эстетические, художественно-предпринимательские, трудовые и другие навыки. В процессе обучения используются преимущественно дидактические игры, показывающие мотивацию учащихся к обучению и их склонность к профессии, повышающей их способности и интересы в различных направлениях. Дидактические игры делятся на теоретические, практические, физические, ролевые и другие виды. В настоящее время компьютерные дидактические игры используются очень часто и занимают особую позицию в обучении[2].

Согласно теории общих игр, при классификации всех существующих видов игр их используют как конструктивные, дидактические, спортивно-военные игры с функциональной тематикой. Среди них особое место занимают дидактические игры благодаря возможности реализации обучающих задач[4]. Игры являются основной формой деятельности детей дошкольного возраста, учеников и студентов. Это стало основой для проведения исследований педагогов и психологов по изучению и дальнейшему повышению

воспитательной ценности игр в этом возрасте. В результате в начале 60-х годов прошлого века деловые игры стали использовать в США, а затем и в других странах Запада[3]. Исследователи деловых игр подчеркнули, что этот метод является одним из наиболее эффективных и экономически выгодных образовательных методов.

Так, например, мозговой штурм — еще один вид дидактических игр — впервые был предложен в 1939 году А.Ф. Осборном. Этот метод называется банком идей [5]

Доказано, что дидактическая игра - это не просто игра, она включает в себя цели, стратегии и определенное время, в течение которого учащиеся могут научиться играть, стратегии. Так у учащихся развивается способность к языку, поскольку они погружаются в мир общения в увлекательной форме, что с течением времени позволяет им развивать языковые навыки. Игра - это вход в мир воображения. Играя, человек переживает моменты волшебства и тайны. Когда человек играет, он имеет в своем распоряжении все возможности удивлять, фантазировать, исследовать, использовать иллюзию, утверждая, что игра тесно связана с волшебством. [6]

Дидактические игры не только способствует приобретению знаний и выработке умений, но и способствует достижению предметной мотивации. [7]

Для изучения любого иностранного языка первым делом надо определить время для занятия и срок. После идти к этой цели. Настоящее время для изучения языков много материалов, но выбрать одно что-то стало глобальной проблемой многих. Не все изучающие понимают, что главная суть не в материале, а в его подаче. Вот именно в таких случаях использование дидактических игр не заставит ждать результата, так как интенсивное занятие и ещё использование игр и программу как iSpring QuizMaker помогут быстрее добиться цели.

Основные требования к учебной игре можно выразить в следующем [8]

- основывается на свободном творчестве и самостоятельной деятельности обучающихся;
- вызывает у них положительные эмоции;
- включает соревновательный элемент между командами или отдельными участниками;
- включает в себя следующие этапы: мотивационный (создание игровой ситуации), ориентационный (постановка целей игры), содержательно-операционный (правила игры, игровые действия), ценностно-волевой (игровое состояние), оценочный (результат игры).

Выводы: Таким образом, стоит отметить, что эффективными игры будут только в случае их подготовленности (что включает также необходимость апробации на ряде групп, систематическом дополнении и изменении предполагаемого материала и проблем, обновлении и актуализации). Кроме того, успешность применения данного метода обучения для решения образовательных проблем зависит и от системности проведения игр в рамках изучения дисциплины.

Список использованной литературы

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Современный словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Русский язык. Курсы, 2023. 496 с.
2. Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иностранной речью. М.: Просвещение, 2022. 334 с.

3. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М.: Высшая школа, 2023. 279 с.
4. Бим И.Л. Теория и практика обучения иностранному языку в средней школе. М.: Просвещение, 2022. 256 с.
5. Васильева М.М. Условия формирования мотивации при изучении иностранного языка // Психологические основы обучения неродному языку. 2023. №4. С. 306-330.
6. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. 2021. №6. С. 62-76.
7. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. М.: Академия, 2024. 336 с.
8. Гез Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков. М.: Академия, 2023. 256 с.